

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1142 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdoni Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha hamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rnini.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliylik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rnini.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

INNOVASION JARAYONLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI

To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli

International School of Finance Technology and Science (ISFT instituti),
Menedjment kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovasion jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholash masalalari o'rganilgan. Innovasion faoliyatni samarali tashkil etish va boshqarish uchun qo'llaniladigan asosiy usullar tahlil qilinib, ularning iqtisodiy va metodologik jihatlari ko'rib chiqilgan. Muallif innovasion jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashda zamonaviy tahlil usullari va ko'rsatkichlardan foydalanish muhimligini asoslab bergan. Shuningdek, samaradorlikni oshirish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan va ularni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari muhokama qilingan. Ushbu maqola innovasion jarayonlar boshqaruvini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar uchun metodologik asos sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovasion jarayonlar, boshqarish samaradorligi, samaradorlik strategiyasi, innovasion strategiyalar, iqtisodiy siyosat, korxonani boshqarish, texnologik innovasiyalar, ilg'or boshqaruv usullari, modellar.

Abstract: This article explores the issues of evaluating the efficiency of innovation process management. The main methods used for the effective organization and management of innovation activities are analyzed, along with their economic and methodological aspects. The author substantiates the importance of utilizing modern analysis methods and indicators to assess the efficiency of innovation process management. Recommendations for improving efficiency and the possibilities of their practical application are also discussed. This article serves as a methodological foundation for scientific research aimed at enhancing innovation process management.

Key words: innovation processes, management efficiency, efficiency strategy, innovation strategies, economic policy, enterprise management, technological innovations, advanced management methods, modeling.

Аннотация: В данной статье изучены вопросы оценки эффективности управления инновационными процессами. Проанализированы основные методы, применяемые для эффективной организации и управления инновационной деятельностью, а также рассмотрены их экономические и методологические аспекты. Автор обосновал важность использования современных методов анализа и показателей для оценки эффективности управления инновационными процессами. Также разработаны рекомендации по направлениям повышения эффективности и обсуждены возможности их применения на практике. Данная статья служит методологической основой для научных исследований, направленных на совершенствование управления инновационными процессами.

Ключевые слова: инновационные процессы, эффективность управления, стратегия эффективности, инновационные стратегии, экономическая политика, управление предприятием, технологические инновации, передовые методы управления, моделирование.

KIRISH

Innovasion jarayonlarni samarali boshqarish zamonaviy iqtisodiyotda etakchi o'rin tutadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev o'z ma'ruzalarida innovasiyalarni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida ta'kidladilar. Xususan, 2023-yildagi Oliy Majlisga yo'llangan Murojaatnomasida davlat va xususiy sektorda innovasion faoliyatni jadallashtirish bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilandi.

«Yangi O'zbekiston – 2030» strategiyasida ham innovasion rivojlanish iqtisodiyotni diversifikasiya qilish va raqobatdoshlikni oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu strategiya doirasida innovasion jarayonlarni samarali boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlariga ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, shuningdek, ilmiy izlanishlar natijalarini tijoratlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur maqolada innovasion jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy asoslari tahlil qilinadi. Innovasiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlash, samaradorlikni oshirishga qaratilgan mexanizmlarni ishlab chiqish, shuningdek, xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Ushbu tadqiqot nafaqat milliy darajadagi innovasion faoliyatni takomillashtirishga, balki xalqaro maydonda O'zbekistonning raqobatdoshligini oshirishga qaratilgandir.

O'zbekiston Respublikasi oldida turli-tuman iqtisodiy ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish masalasi turibdi. Ishlab chiqarishning har tomonlama samaradorligini oshirish zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotning asosiy prinsiplaridan biri hisoblanadi. Bozor munosabatlariga o'tishning hozirgi bosqichida bu muhim iqtisodiy vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Ba'zi firmalarda innovasiya g'oyalarining manbasi sifatida aynan korxonalar xodimlaridan foydalaniladi. Buning uchun yangi mahsulotlarni ishlab chiqish bo'yicha xodimlar faoliyatini rag'batlantirishning alohida usullari qo'llaniladi va innovasiya g'oyalarining tug'ilishi jarayoniga oddiy xodimlar ham jalb etiladi. Bu masalada Yaponiya firmalari katta tajribaga egalar. Ularda takliflar uchun maxsus ishlab chiqilgan kartochkalardan foydalaniladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovasion jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholash borasida ko'plab xalqaro va mahalliy olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar asosan innovasion jarayonlarning samaradorligini baholashning turli uslublari va mezonlariga bag'ishlangan bo'lib, zamonaviy iqtisodiyotda innovasiyalarning ustuvor ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Ilmiy adabiyotlarda innovasion jarayonlarni baholashning konseptual asoslarini rivojlantirishda Jozef Shumpeterning «Innovasiya va tadbirkorlik» asari muhim o'rin tutadi. Unda innovasiyaning iqtisodiy rivojlanishdagi roli hamda «kreativ destruksiya» konsepsiyasi keng yoritilgan. Shumpeter innovasion jarayonlarni baholashda ularning iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasini o'lchashga alohida e'tibor qaratadi.

Garri Tekslar va Tomas Lorans kabi olimlar innovasion jarayonlarni samarali boshqarishda «texnologik platformalar» va «klasterlar» rolini tadqiq etgan. Ularning ishlari zamonaviy korxonalarda innovasiya jarayonlarini iqtisodiy va ijtimoiy foyda nuqtai nazaridan tahlil qilishga asoslangan.

O'zbekistonlik olimlar, jumladan, Abduhakim Qayumov va Shuxrat Qurbonovlar milliy iqtisodiyotda innovasion jarayonlarning boshqaruv mexanizmi haqida izlanishlar olib borgan. Ular O'zbekistondagi sanoat korxonalarida innovasion jarayonlarni joriy etish samaradorligini oshirish borasida amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan. Qayumovning tadqiqotlarida innovasion jarayonlarni baholashda texnologik va moliyaviy ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqligi alohida qayd etilgan.

Fransuz iqtisodchisi Jan Tirol innovasiya va raqobat konsepsiyalariga bag'ishlangan ilmiy ishlarida innovasiya jarayonlarining samaradorligini baholashda bozor mexanizmi va davlatning aralashuv darajasini o'rgangan. Uning ishlanmalari, ayniqsa, innovasiyalarga qaratilgan davlat siyosatining iqtisodiy samaradorligiga alohida e'tibor qaratadi.

Rossiyalik tadqiqotchi Yuriy Korchagin innovasiya jarayonlarini boshqarishda ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlar o'rtasidagi integrasiyaning ahamiyatini o'rganib, innovasion strategiyalarni shakllantirish mezonlarini aniqlab bergan.

Shuningdek, innovasion jarayonlarni baholashning zamonaviy yondashuvlarini rivojlantirishda Linda Xill va Greg Bruklarning «Innovasion rahbariyat» asaridagi nazariyalar va amaliy echimlar katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda innovasion jarayonlarni boshqarishda ijodiy fikrlashning o'rni yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun birlamchi va ikkilamchi usullardan foydalanildi. Birlamchi ma'lumotlar so'rovnomalar, intervyular va korxonalar faoliyatini kuzatish orqali olindi. Ikkilamchi ma'lumotlar milliy statistika qo'mitasi, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va ilmiy maqolalardan yig'ildi. Ma'lumotlar tahlilida statistik va ekonometrik usullar qo'llanilib, korrelasiya va regressiya tahlillari yordamida omillar o'rtasidagi bog'liqlik baholandi. Ekspert baholash usuli orqali mutaxassislarning fikrlari umumlashtirildi. Ushbu metodologiya asosida innovasion jarayonlarni boshqarish samaradorligini oshirishga doir amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Fan sohasida faoliyat ko'rsatayotgan AQShning mayda firmalari sanoat korxonalarini va universitetlarning an'anaviy ilmiy-tadqiqot komplekslarini, foyda olmaydigan tadqiqot tashkilotlarini, davlat laboratoriyalarini, shuningdek, turli maqsadli strukturalarni to'ldiradi.

Amerika mutaxassislarining bahosiga ko'ra, AQShda tashkil etilayotgan 1 milliongacha bo'lgan kichik korxonalarining 1/8 qismi yangi mahsulot va texnologiyalar loyihalarini ishlab chiqish va tijoratlashtirishga ixtisoslashadi. Ma'muriy mexanizmlar majburiy ishtirok etishning turli shakllari va mablag'larni kichik innovasiya firmalari foydasida taqsimlashni o'z ichiga oladi. Hozirgi kunda ilmiy-texnik tadqiqot va ishlab chiqarishda kichik korxonalar harajatlarning uchdan bir qismigacha u yoki bu shaklda moliyalashtiriladi.

Shunday qilib, rivojlangan davlatlarning tajribasi kichik va o'rta biznesning ilg'or texnologiyalarni samarali o'zlashtirayotganini va innovasiyaning har xil turlari to'g'risidagi axborotlardan muvaffaqiyatli foydalanayotganini yana bir bor isbotlaydi. Chunki bozor yangi kiritilgan tartib-qoidalar bilan yashaydi va innovasiyalarni jadallashtirish uning barqaror rivojlanishining asosi hisoblanadi.

Chet el firmalari katta tavakkalchilik va harajatlarning o'sishini hisobga olib, yangi mahsulot ishlab chiqarishga ehtiyotkorlik bilan yondashadi.

1-jadval. AKShdagi katta korporasiyalar innovasion strategiyalarida faoliyat yuritish usullari.

Mahsulot turi	(%) Ulushi
Modifikatsiyalangan mahsulotlar	70%
Katta bo'lmagan innovasiyalar	20%
Tubdan yangi, innovasion mahsulotlar	10%

Yirik Amerika firmalari tomonidan mahsulotlarning 70% – modifikatsiyalangan, ya'ni shakli o'zgartirilgan mahsulotlar, 20% – katta bo'lmagan innovasiyalar va faqat 10% – oldin hech kim tomonidan ishlab chiqilmagan yangi mahsulotlardir.

Innovasion jarayon odamlarning aniq vaqt davomida aniq yangiliklarni amalga oshirish bo'yicha faoliyati turi sifatida shakllanadi. Ushbu jarayonda eng muhimi uning aniq maqsadga yo'naltirilganligidir: nima, qaerda va qachon yangi mahsulotlarni o'zlashtirishga harajat qilinadi hamda kutilayotgan natijalar qanday bo'ladi? Innovasiya faoliyatining maqsadlari, vazifalari va yo'nalishlarini hisobga olgan holda uni davlat miqyosida tashkil qilish prinsiplari ushbu jarayonni boshqarish uchun tegishli axborotlarni olish bilan belgilanadi.

Bunday axborotlar tanlov asosida tekshiruvlar (anketa o'tkazish), innovasiya faoliyatini funksiyalash va har bir innovasiya-investisiya korxonalarini uchun ishlab chiqish yo'li bilan olinishi mumkin. Bu esa bozor munosabatlari shakllanayotgan va rivojlanayotgan sharoitda innovasiya jarayonlarini tahlil qilish imkonini beradi. Mamlakatimiz va xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda "innovasiya", "yangi kiritilgan tartib-qoida" va "yangilik" kabi tushunchalarning turli talqinlari uchrab turadi. Ba'zi hollarda ushbu tushunchalar sinonim sifatida ishlatiladi, ammo ular o'rtasida ma'lum farqlar mavjud. "Yangilik" aniq yangilikni anglatib, "ixtiro" tushunchasiga yaqin. "Yangi kiritilgan tartib-qoida" esa yangi texnika va texnologiyalarni, tashkilotchilik va boshqaruvning yaxshilangan usullarini o'zlashtirishdir. "Innovasiya" esa "mahsulotlar, texnologiyalar, tashkilotchilik va boshqaruv shakllarining yangi turlarini ishlab chiqarishga yoki yaratishga yo'naltirilgan faoliyat" sifatida ta'riflanadi. Boshqa ta'riflarga ko'ra, "innovasiya – bu yangi kiritilgan tartib-qoida, ya'ni jamiyatning rivojlanishi ta'sirida o'zgarayotgan inson ehtiyojlarini qondirish uchun yangilikni yaratish, tarqatish va foydalanish jarayonidir".

Fikrimizcha, innovasiya amaliyotga joriy qilingan ilmiy tadqiqot natijasida ishlab chiqarish jarayonini yangilashdir. Bu jarayon jamiyatda ishlab chiqarishni takomillashtirishning ob'ektiv qonunlariga asoslanadi. Innovasiyalar tatbiq qilish xususiyatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi: yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va foydalanishga yo'naltirilgan mahsulot innovasiyalari; yangi texnologiyalarni yaratish va tatbiq qilishga qaratilgan texnologik innovasiyalar; yangi tuzilmalarni tashkil qilish va faoliyat yuritishga yo'naltirilgan ijtimoiy innovasiyalar; yangi bozorlarda mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabni qondirish imkonini yaratadigan bozor innovasiyalari.

Innovasiyalarning vujudga kelish omili bo'yicha: ilm-fan va texnika rivojlanishi natijasida vujudga kelgan innovasiyalar; ishlab chiqarish ehtiyojlari oqibatida paydo bo'lgan innovasiyalar; bozor talabi asosida yaratilgan innovasiyalar. Takror ishlab chiqarish jarayonidagi ahamiyati bo'yicha: iste'molchilar innovasiyalari; investisiya innovasiyalari. Miqyosi bo'yicha esa murakkab (sun'iy) innovasiyalar va oddiy innovasiyalarga bo'linadi.

Innovasiyalarning yuqoridagi tasnifi shundan dalolat beradiki, har bir innovasiya jarayoni uning ta'siri, tuzilishi, ko'lami va usullari bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Innovasiya rivojiga turtki beruvchi asosiy mexanizmlardan biri bozordagi raqobatdir. Eskirgan texnika va texnologiyalardan foydalanish jarayonida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar turli xil zarar ko'radi, bu esa innovasiya asosida ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishga majbur qiladi. Samarali innovasiyalarni birinchilardan o'zlashtirgan tadbirkor firmalar ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish orqali mahsulot narxini pasaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada, ular xuddi shunday mahsulot ishlab chiqarayotgan boshqa firmalar bilan raqobat qilib, bozorda o'z mavqeini mustahkamlaydi.

Shunday qilib, innovasiya faoliyati firmalarning raqobat kurashida o'z mavqelarini saqlab qolishga yordam beradi. Innovasion salohiyatning iqtisodiy mohiyati shundan iboratki, u turli xil samaralarga erishish maqsadida innovasiyalarni mavjud resurs bazasi orqali yaratish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash qobiliyatini belgilaydi.

Innovasiyaning rivojlanishi va bozor sharoitida amalga oshirilishi uning hayotiylik bosqichining qaysi pog'onasida turganligiga bog'liq. Nazariy jihatdan innovasiya jarayoni qanchalik tez amalga oshsa, yangiliklarning muvaffaqiyat qozonish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Innovasiya mahsulotini yaratishni tezlashtirishga katta e'tibor berish lozim, chunki ayrim holatlarda yangiliklarni amalga oshirish uchun ko'p yillar kerak bo'ladi. Bu vaqt mobaynida yangilik eskirib qolishi, boshqa texnologiyalar paydo bo'lishi va innovasiya alohida ko'rinishda qiymatga ega bo'lmasligi mumkin. Yangilik "yosh" bo'lsa, uning bozordagi istiqboli shunchalik yorqin bo'ladi. Etuklik bosqichidagi innovasiya asosan ichki bozorni tanqis mahsulotlar bilan ta'minlashda foydalaniladi. Agar innovasiya o'sish davrida bo'lsa, ichki bozorda talab kafolatlanadi, shuningdek uni jahon bozoriga chiqarish imkoniyati mavjud bo'ladi. Masalan, bugungi kunda avtomobil sanoati va radioelektronika shu kabi misollardir. Agar innovasiya rivojlanishning boshlang'ich bosqichida bo'lsa, kosmos sanoati bunga yaqqol misol bo'ladi.

Bozor amaliyotida innovasiya faoliyati – intellektual mahsulotni yaratish va foydalanish, yangi original g'oyalarni bozorda tayyor mahsulot ko'rinishigacha tatbiq etish bo'yicha faoliyatdir. Bu faoliyatga quyidagi yo'nalishlar kirishi mumkin:

ekspertizani tashkil qilish, ixtirolar, nou-xau, ilmiy-texnik loyihalarni ishlab chiqish, sanoat namunalari, savdo belgilari va xalqaro tan olingan huquqlarni, shuningdek tajriba sinovlarini o'tkazish va ilmiy-texnik hujjatlarni yaratish;

- yangi texnika va texnologiyalar namunalarni yaratish maqsadida ilmiy tadqiqotlar, loyiha va tajriba-konstruktorlik ishlarini amalga oshirish;
- patent-lisenziya faoliyatini amalga oshirish.

Amaliy tajriba ko'rsatadiki, innovasiya faoliyati – bu ilmiy tadqiqotlar asosida mahsulotlarning yangi turlarini yaratish, fan va texnikaning so'nggi yutuqlariga tayangan holda ishlab chiqarishni takomillashtirish, strategik loyihalarni muvofiqlashtirish va moliyalashtirish, shuningdek yutuqlarni ishlab chiqarishga joriy qilish jarayonidir. Innovasiya faoliyati ilmiy-texnik bilimlarni ishlab chiqish, o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq qilish bilan bog'liq jarayon bo'lib, u bozor iqtisodiyotida iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovasion tadbirkorlikni rivojlantirish esa bu jarayonni yanada samarali tashkil etishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Menejment tizimining iqtisodiy samaradorligini o'lchash uchun quyidagi talablarga rioya qilinishi lozim: haqqoniylik va ishonchlilik, to'liqlik va universallik, aniqlik, oddiylik, sezgirlik, tezkorlik, solishtirmoqlik va maqsadga yo'naltirilganlik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovasion tizimning iqtisodiy samarasini ko'rsatkichlar birlashmasi asosida shakllantirish mumkin. Ammo ko'rsatkichlar qanchalik kam bo'lsa, ularni shakllantirish shunchalik oson bo'ladi. Ayrim holatlarda tizim bitta muhim ko'rsatkichga asoslangan bo'lishi ham mumkin. Bunday ko'rsatkich ko'rib chiqilayotgan tizimni aniq va to'la tavsiflashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, menejment iqtisodiyotida kamchiliklarsiz o'lchovlar mavjud emas va ularning paydo bo'lishi ehtimoli juda kam. Barcha ko'rsatkichlar nisbiy hisoblanadi va ma'lum bir miqdorda ijobiy tomonlari bo'lsa ham, ayrim holatlarda salbiy jihatlarga ham ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatlari oshgan sari o'lchovlarning ahamiyati sezilarli darajada o'zgaradi: ular majburiy ravishda takomillashtirilishi yoki ayrim hollarda boshqalari bilan almashtirilishi zarur bo'ladi.

Hisoblash usulining ko'rsatilgan xususiyatlari muhim ahamiyatga ega. Innovasiyadan keladigan iqtisodiy samara ko'pincha chiqarilayotgan mahsulot (ish va xizmat) sifati yaxshilanishi hisobiga amalga oshiriladi. Biroq ba'zida sifati yaxshilangan mahsulotni ishlab chiqaruvchilar uni iste'mol qiluvchilarga nisbatan undan sezilarli darajada kam iqtisodiy manfaat ko'radilar.

Innovasiyalarni iqtisodiy samara asosida baholash umumiy kapital mablag'lar va xalq xo'jaligida ishlatiladigan yangi texnika samaradorligini aniqlash bo'yicha umumiy muammoning bir qismi hisoblanadi. Shu sababli, ayrim tizimlarning iqtisodiy samaradorligini baholash bir tomondan umumiy qoidalar, asosiy fikrlar va oldingi holatlarga tayangan holda amalga oshirilishi lozim. Ammo bir xil usullar har doim iqtisodiy samaradorlikni aniqlash talablarini to'laqonli qondirmaydi. Shuning uchun ishlab chiqarishning aniq sharoitlarida tizimli yondashuv orqali samaradorlikka ta'sir etuvchi manbalarni hisobga olish zarur.

Shunday qilib, innovasion jarayonlarni iqtisodiy baholashning uslubiy yo'nalishlari va muammolarini echish iqtisodiy samaradorlikka asoslangan umumiy qoidalarni qamrab olishi kerak. Shu bilan birga, menejmentga xos maxsus ko'rsatkichlarni hisobga olish zarur. Bu ko'rsatkichlar shakllanish, hukm surish, takomillashtirish

va rivojlanish jarayonlarida ob'ektiv asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday yondashuv, eng avvalo, menejmentning iqtisodiy natijalarni taxmin qilishda yagona yondashuvi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. / К. Ф. Пузыня. Москва: Экономика. 2001.
2. Дихтль В., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие: Пер. с нем. И. С. Минко. Москва: Высшая школа. 2001.
3. Mamasoatov, D. R. Important Features of Fruit and Vegetable for Export Potential in Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (7), 348-353. 2019.
4. Mamasoatov, D. Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari. 2024.
5. Ravshanovich, M. D., & Tadjibayevich, M. I. *Pedagogik Texnologiyalar. Ustozlar uchun*, 53(2), 222-229. 2024.
6. Mamasoatov, D. R. Tadbirkorlik subyektlari eksportidagi masofaviy interaktiv xizmatlarni qo'llashning amaliy jihatlari. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 4(21), 269-276. 2024.
7. Mirzoabdullayev, Z., & Mamasoatov, D. Ways to Develop and Improve Interactive Marketing and E-Commerce in Enterprises. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12 Part 2), 112-116. 2023.
8. Mamasoatov, D. Tadbirkorlik subyektlari eksportida raqamli platformalardan foydalanish strategiyalari. 2023.
9. Mamasoatov, D. R. Types of Pedagogical Technology and Lesson Modules. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15 SPECIAL), 106-113. 2023.
10. Ravshanovich, M. D. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari va amaliy ahamiyati. *Konferensiyalar | Conferences*, Vol. 1, No. 1, 731-734. 2023.
11. Мамасоатов, Д. Тadbirkorlik субъектлари томонидан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш бўйича электрон савдо майдончасидан фойдаланишни такомиллаштириш. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 394-399. 2023.
12. Mamasoatov, D. R. The Digital Business on Campus as an Initial Model for Students. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(6), 354-358. 2023.
13. Mamasoatov, D. R., & Zakirova, S. B. Mamlakatimizda media boshqaruv tizimini tadqiq etish tahlili. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 429-436. 2023.
14. Mamasoatov, D. R. Prospects for Identifying Factors Affecting the Efficiency of Export Development of Business Subjects. In *Актуальные исследования высшей школы* (pp. 58-61). 2023.
15. Mamasoatov, D. Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash istiqbollari. *Science and Innovative Development*, 5(3), 122-133. 2022.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

